

EL CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROVAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SEXO POR UNOS AFICIONADOS.

151

LOS SUSPIROS DE AMOR.

Zagal.

Volad rápidas auroras
Y en giro seductor
Llevad á mi zagala
Mis suspiros de amor.
Decidle que la adoro
Con sincera pasion,
Y que allí van suspiros
Que exhala el corazon.

Las curas.

Ora adelfas besando, ora rosas
Sus aromas libando a la par,
Sin temores, vagaban perdidos
Los suspiros de un tierno zagal.
Eran dulces suspiros del alma
Que escapaban en alas de amor;
De ese fuego que hermosa, le inspiras
Eran pura y solemne espresion.

Admite pues, zagala,
Los dolientes suspiros,
Que en nuestros breves giros
Te envía tu amador.

Zagal.

Deeidle á la zagala
De rostro encantador,
Que torne mis suspiros
Suspiros de amor.

Las auras.

Cuando hermosa zagala tornemo

Al ameno y hermoso verjel,
Te diremos con nuestro murmurio
Que nna bella jamás fué cruel

Danos pues un suspiro
Que alivie sus dolores;
No quieras que de amores
Se muera, amante fiel.

A. Colombri.

152

LA RISA.

DANZA AMERICANA

1.^a

—Ven, acércate pichona,
Ven juntito á tu pichon,
Oirás como palpita
Tierno amante el corazon.
Oirás en sus latidos
Con acento abrasador
Como te dicen hermosa,
Que por ti muero de amor.

—Anda no quiero.

Oir tu latir,
Con las cosquillas
Me haces reir.

¡Ayl no me toques,
No puedo mas:
ija! ja! ¡ja! que con las cosquillas
ija! ¡ja! ¡ja! qué risa me das!

2.^a

Si te adoro con delirio

No soy el culpable yo;
Quéjate con tu hermosura
Que la calma me robó.

Perdí, al verte el primer día,
Mi tranquila libertad,
Prendido quedé en las redes
De tu hechicera beldad.

—Anda no quiero, etc...

3.^a

Cállate, no seas boba,
Que esto solo es empezar;
Oye atenta mis latidos,
Oyelos, déjate amar,

Si tu quieres, guachina nga,
Mucho mas te haré reir,
Y verás que con la risa
Es mas dulce el existir.

—Anda, no quiero, etc.....

A. Dimas.

Música de F. de A. Altimira.

158 Á LA VOCACION

DE

INOCENCIA.

DUO.

Yo que bellas las horas pasaba
 Junto á tí de mi vida en la aurora,
 Que mi pecho tu pérdida llora
 Es en vano Inocencia ocultar:
 Y perdona si crédula el alma,
 Que tu voto bendito ignoraba,
 Solamente por tí suspiraba
 Esperando tu amor alcanzar

Vuela, vuela inocente paloma,
 A morar en tranquila clausura,
 Que es indigno de tanta hermosura
 El que un dia en silencio te amó:
 Y al partir de este mundo engañoso
 Do mi infancia sembraste de flores,
 No pretendas saber los dolores
 Que tu fiel vocacion me causó

Si una noche tu angélico sueño
 Interrumpe una voz dolorida;
 Lamentando cuán triste es la vida
 Del que dulce perdió tu mirar;
 No desdeñes su lánguido acento
 Ni le niegues atenta tu oído,
 Solo acoge el amargo gemido
 Que en tu celda vendrá á resonar.

¡Ay! adios, Inocencia adorada,
 Hermosísima flor en capullo,
 De los prados y valles orgullo,
 Dulce encanto del sol al nacer:
 Si la celda la dicha te augura,
 Tu partida mi pecho lacera;
 ¡El que mucho quererte quisiera
 Te vá triste esta noche á perder!

J. A. y M.

154 A MI AMADA... EN SUS DIAS

SONETO.

TU AMOR EN MI VIDA
 tesoro inmenso, que á tu gentileza
 nes tambien un alma notable y pura
 tí dirijo, hermosa criatura,
 odesta ofrenda de tierna fineza.
 stente pues su mágica belleza
 ica y fecunda en dones la natura,
 n este día de feliz ventura
 obré de tí, sin penas ni triteza.
 il años goces de esta misma suerte,
 nvoca á Dios con fervoroso anhelo
 n triste amante que fino te adora;
 nquieto vive sin hallar consuelo
 e tu divina boca encantadora...
 male en fin; y evitarás su muerte.

Francoisco A:

(Es propiedad.)

Se halla de venta en casa los sucesores de Antonio Bosch, calle del Bon de la plaza Nueva, núm. 13.

Barcelona:—Imprenta Peninsular, calle del Conde del Asalto, núm. 69.